

ISic0018

I.Sicily inscription 0018

Language

Latin

Type

honorific

Material

limestone

Object

base

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Tuuli Ahlholm,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Panhormus

Place of origin (modern)

Palermo

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico
Regionale Antonino Salinas, inventory 3518

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. Imp(eratori) · Caesari
2. M(arco) · Aurelio · Anto
3. η,ιno · Aug(usto) · trib(unicia) · pot(estate)
4. [p]ro[c]o(n)s(uli) · imperatoris
5. [Caesar]is · L(uci) · Septimi · Severi · Pii
6. Per[tina]cis · Aug(usti) · Arabici
7. [A]d,i[aben]ici · Parthici · maxi
8. mi · [fili]o · divi · M(arci) · Antonini
9. Pii · [G]e[r]manici · Sarmatici
10. η[ep]o[ti] · divi · Antonini · Pii · pro
11. η[epoti] · divi · Hadriani · abnepo
12. [ti·divi] · Traiani · Parthici · et · di
13. [vi·Ner]vae · adnepoti · indu!
14. [genti]ssimo · et · clementissi
15. mo · [pr]incipi · domino · n(ostro)
16. Maesia · Fabia · Titiana
17. c(larissima) f(emina) · et

18. Maesius · Fabius · Titianus

19. c(larissimus) p(uer)

Apparatus

Text of

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 491778

EDR 137668

EDCS 22000862

Bibliography

Mommsen, Th. 1883. *Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum.* Berlin. At 10.7276 (<http://arachne.uni-koeln.de/item/buchseite/650789>)

Bivona, L. 1970. *Iscrizioni latine lapidarie del Museo di Palermo. Sikelia.* Palermo. At 18

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0018. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4333788>